

АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВИРТУАЛЬНЫМИ МАШИНАМИ И ОБЛАЧНЫМИ РЕСУРСАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ AZURE FUNCTIONS*Гулузаде М.И.**Магистр**Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, г. Баку, Азербайджан**Магеррамов З.Т.**к.т.н., доцент**Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, г. Баку, Азербайджан***AUTOMATE THE MANAGEMENT OF VIRTUAL MACHINES AND CLOUD RESOURCES USING AZURE FUNCTIONS***Guluzade M.**Master**Azerbaijan State University of Oil and Industry, Baku, Azerbaijan**Maharramov Z.**Ph.D., Associate Professor**Azerbaijan State University of Oil and Industry, Baku, Azerbaijan***АННОТАЦИЯ**

В данной работе предложен практический подход к автоматизации управления виртуальными машинами в Microsoft Azure с использованием бессерверной платформы Azure Functions и службы безопасного хранения секретов Azure Key Vault. Разработанное решение реализует типовые операции запуска и остановки виртуальных машин в Azure по HTTP-запросам, при этом доступ к ресурсам осуществляется через библиотеку Azure Resource Manager SDK для .NET. Для защиты аутентификационных данных используется хранилище секретов и механизм управляемой идентификации, что позволяет исключить хранение учётных данных в коде и конфигурационных файлах.

Предложенный подход реализован на основе модели изолированного процесса выполнения (isolated worker model) для C# Azure Functions, что обеспечивает независимость версии .NET от среды выполнения и облегчает дальнейшую эволюцию решения.

ABSTRACT

This paper presents a practical approach to automating the management of virtual machines in Microsoft Azure using the serverless platform Azure Functions and the Azure Key Vault service for secure secret storage. The developed solution exposes HTTP-triggered functions that start and stop virtual machines in Azure, using the Azure Resource Manager SDK for .NET for resource access. Authentication data is stored in Azure Key Vault and accessed through managed identities, which eliminates credentials from the application code and configuration files.

The proposed approach is implemented using the isolated worker model for C# Azure Functions, providing decoupling between the .NET runtime version and the Azure Functions host.

Ключевые слова: виртуальные машины, Azure Functions, Azure Key Vault, Azure Resource Manager, автоматизация, облачная инфраструктура, управляемая идентичность, информационная безопасность.

Keywords: virtual machines, Azure Functions, Azure Key Vault, Azure Resource Manager, automation, cloud infrastructure, managed identity, information security.

Во многих инфраструктурах Microsoft Azure развернуты виртуальные машины, которые используются нерегулярно: персональные серверы для отдельных сотрудников, временные тестовые стенды, учебные и лабораторные среды. Их постоянная работа экономически невыгодна, но и задать фиксированное расписание включения и выключения обычно невозможно: график использования зависит от людей, проектов и меняется от недели к неделе. В таких условиях классический подход с ручным управлением через портал Azure быстро перестаёт быть удобным и масштабируемым, а попытки жестко формализовать расписание часто приводят к тому, что части ресурсов либо простаивают включёнными, либо оказываются недоступными в нужный момент.

Дополнительным ограничением является уровень доступа конечных пользователей. Не всегда допустимо предоставлять им вход в портал Azure или Azure-подписку даже с урезанными правами: на одном и том же портале могут быть видны конфиденциальные ресурсы, информация о других проектах или средах, финансовые параметры подписки. Во многих организациях доступ к portalу получают только администраторы и ограниченный круг ответственных лиц, тогда как разработчикам, тестировщикам или отдельным сотрудникам требуется лишь возможность управлять “своей” виртуальной машиной - запустить её перед началом работы и остановить по завершении задач.

Среди встроенных средств автоматизации в экосистеме Azure можно выделить Azure

Automation, ориентированный на выполнение сценариев по расписанию и управляемых Runbook-процессов. Такой инструмент эффективен там, где режим эксплуатации ресурсов можно заранее описать в виде стабильного графика, например: включение рабочей среды утром в будни и отключение вечером. Однако для серверов с плавающим или непредсказуемым режимом использования жёсткое расписание неудобно и часто не отражает реальных потребностей. Возникает потребность в более гибком подходе, который позволял бы запускать и останавливать виртуальные машины как по запросу пользователя, так и при необходимости по расписанию, но без выдачи широкого доступа к порталу и без передачи чувствительных параметров подключения.

В этих условиях бессерверная платформа Azure Functions оказывается удобным инструментом для построения лёгкого сервисного слоя поверх существующей инфраструктуры виртуальных машин. Функции с HTTP-триггером могут вызываться из внутренних порталов, чат-ботов, скриптов или систем управления заявками, предоставляя пользователю простой интерфейс “включить/выключить сервер” без прямого доступа к подписке Azure. При этом сами функции, работая в модели изолированного процесса выполнения на платформе .NET, используют библиотеку Azure Resource Manager SDK для обращения к виртуальным машинам и другой инфраструктуре, а сервис Azure Key Vault отвечает за безопасное хранение данных аутентификации и параметров подключения. Такое сочетание технологий позволяет одновременно решить три ключевые задачи: снизить затраты за счёт отключения неиспользуемых VM, предоставить гибкое и удобное управление без доступа к порталу и обеспечить соблюдение требований конфиденциальности и информационной безопасности.

Для реализации сервиса управления виртуальными машинами была выбрана максимально простая и в то же время безопасная схема размещения

ресурсов. Внутри подписки двух тенантов Azure создаются отдельные группы ресурсов. В первом размещаются все компоненты, отвечающие за логику управления: приложение Azure Functions и хранилище секретов Azure Key Vault. Служебные ресурсы, такие как учетная запись хранения, Application Insights или инфраструктура, автоматически создаваемая при развертывании функционального приложения, в рамках данной работы подробно не рассматриваются, так как не требуют сложной настройки и не влияют на общую архитектуру решения [1].

Во втором находится сама виртуальная машина, которой необходимо управлять. Остальные объекты инфраструктуры, неизбежно сопровождающие VM в Azure (виртуальная сеть, сетевые интерфейсы, публичный IP-адрес и т.п.), в статье также опускаются, поскольку их конфигурация не влияет на принцип работы сервиса и не требует изменений по сравнению с типовым сценарием развертывания виртуальных машин [1]. На схеме ресурсов виртуальная машина представлена как единственный элемент правой группы ресурсов, тогда как слева показаны Azure Functions и Key Vault, объединённые в отдельный логический контур.

Связующим звеном между функцией и виртуальной машиной выступает объект Service Principal, через который приложение получает доступ к целевой группе ресурсов (рис. 1). Вместо предоставления самому приложению широких ролей уровня подписки используется более жёсткая модель: для Service Principal создаётся и назначается отдельная роль в рамках нужной ресурсной группы. Для корректной работы сервиса эта роль должна, с одной стороны, иметь возможность просматривать все ресурсы внутри группы, чтобы библиотека Azure Resource Manager могла получить сведения о виртуальной машине и её состоянии, а с другой - обладать только минимально необходимыми правами на выполнение операций запуска и остановки конкретных VM [4].

Рисунок 1. Архитектура ресурсов в Azure

Во встроенных ролях Azure существуют варианты, которые технически позволяют решать такую задачу, например роли уровня Virtual Machine Contributor, однако они включают заметно больший набор действий, чем требуется в данном сценарии [4]. С точки зрения информационной безопасности это нежелательно: приложение, отвечающее лишь за старт и стоп, не должно иметь права на создание, удаление или изменение параметров виртуальной

машины. Поэтому на основе механизма Azure RBAC была разработана собственная кастомная роль (VM Power Operator, рис.2), в дефиниции которой явно перечислены только операции чтения ресурсов в группе и вызов действий start/stop для виртуальных машин [5]. Такой подход позволяет соблюсти принцип минимально необходимых привилегий и упростить аудит прав доступа.

VM Power Operator

CustomRole

Permissions JSON Assignments

Description: Start/stop (deallocate) and read-only access to VMs; no create/modify/delete permissions

Search permissions

Type : All

Permission Type

 Actions DataActions

Showing 5 of 5 permissions

Type	Permissions	Description
Microsoft.Compute		
Read	Get Virtual Machine	Get the properties of a virtual machine
Other	Start Virtual Machine	Starts the virtual machine
Other	Power Off Virtual Machine	Powers off the virtual machine. Note that the virtual machine will continue to be billed.
Other	Deallocate Virtual Machine	Powers off the virtual machine and releases the compute resources
Microsoft.Resources		
Read	Get Resource Group	Gets or lists resource groups.

Рисунок 2. Права кастомной роли

Отдельного обоснования требует выбор модели размещения самого функционального приложения. В Azure Functions доступно несколько вариантов хостинга, среди которых классический Consumption-план, Premium-план и Flex Consumption-план [1, 6]. Поскольку в рассматриваемом сценарии обращения к функции происходят относительно редко и носят вспомогательный характер, постоянное выделение под неё отдельного App Service плана с фиксированной стоимостью представляется избыточным. Consumption-план, напротив, опирается на модель оплаты “pay-as-you-go” и тарифицирует только фактические запросы и потреблённые ресурсы, при этом предоставляя бесплатный лимит вызовов в месяц [7]. Для подобного сервиса, который активируется лишь по необходимости, такая модель оказывается наиболее экономически целесообразной.

Дополнительным аргументом в пользу выбора Consumption-плана стала поддержка привычного для .NET-разработчика сценария деплоя через Visual Studio с использованием публикации в виде ZIP-пакета. Zip-deploy является популярным механизмом развертывания приложений Azure Functions в планах Consumption, Premium и Dedicated [2], что позволяет минимизировать сложность инфраструктуры развертывания и упростить обновление кода. Альтернативные варианты хостинга, такие как Premium или Flex Consumption, могут быть оправданы в случаях, когда требуются более жёсткие требования по производительности, длительности выполнения или приватным сетям

[6], однако для демонстрируемого сервиса управления виртуальными машинами типичный Consumption-план даёт оптимальное сочетание гибкости, стоимости и простоты сопровождения.

Для того чтобы функция могла управлять виртуальной машиной, используется двухуровневая схема аутентификации через сервисные учётные записи (service principal). На первом уровне сама Azure Function обладает собственной управляемой идентичностью, которая в Azure фактически представлена как отдельный service principal. Именно этой идентичности предоставляется доступ к хранилищу секретов Azure Key Vault, что позволяет функции безопасно считывать параметры подключения, не храня их в открытом виде ни в коде, ни в файлах конфигурации [3].

Во втором уровне задействуется отдельный service principal, от имени которого выполняются операции над виртуальными машинами в целевой группе ресурсов. Его идентификатор клиента, идентификатор арендатора, пароль (client secret) и идентификатор подписки сохраняются в Key Vault в виде секретов. На рисунке 3 показан пример набора таких секретов: remote-tenant-id, remote-client-id, remote-client-secret и remote-subscription-id. При вызове функции эти значения извлекаются из хранилища, после чего на их основе создаётся объект учётных данных ClientSecretCredential и клиент Azure Resource Manager SDK для .NET, обеспечивающий доступ к ресурсам подписки [3, 4].

Рисунок 3. Key Vault и секреты для доступа к service principal

Теоретически можно было бы выдать самой функции прямые права на управление виртуальной машиной в рамках одного тенанта и обойтись без отдельного service principal для инфраструктуры. Однако в более общем случае виртуальные машины, которыми нужно управлять, могут находиться в разных подписках и даже в разных арендаторах Azure. Роли RBAC назначаются внутри конкретного каталога и подписки [5], поэтому хранение параметров нескольких service principal в Key Vault делает решение более гибким: одна и та же функция в своём тенанте может обращаться к разным клиентским средам, используя разные пары “tenant-client” и соответствующие им роли. Такой подход особенно актуален, когда команда разработчиков работает по модели аутсорсинга, а виртуальные машины развернуты в арендаторах заказчиков.

В результате функция получает доступ к Key Vault через свою управляемую идентичность и только к секретам, которые ей необходимы. А уже

эти секреты содержат параметры удалённого service principal, у которого в целевой группе ресурсов есть минимально необходимые права: просмотр ресурсов и выполнение операций запуска и остановки виртуальных машин [4, 5]. Такая раздельная модель аутентификации позволяет одновременно выдержать принцип наименьших привилегий и подготовить решение к возможным сценариям межтенантного управления.

Реализация сервиса управления виртуальными машинами основана на двух HTTP-функциях: StartVMHttpTrigger и StopVMHttpTrigger (рис. 4). Обе функции оформлены в виде классов с единообразной структурой: через конструктор им передаётся экземпляр логгера ILogger, а основной код располагается в методе Run, помеченном атрибутом Function. Атрибут HttpTrigger задаёт, что функция вызывается по HTTP-запросу метода GET с уровнем авторизации Function, то есть для доступа требуется ключ функции [2].

Рисунок 4. UML диаграмма взаимодействия триггеров с виртуальной машиной

Функция начала работы виртуальной машины StartVMHttpTrigger при каждом запросе извлекает

из строки запроса два обязательных параметра: имя виртуальной машины (vmName) и имя ресурсной

группы (resourceGroup). При отсутствии любого из них сразу возвращается ответ с кодом 400 и сообщением о необходимости передать оба параметра. Такой предварительный контроль входных данных позволяет не выполнять лишние обращения к инфраструктуре и упрощает диагностику ошибок на стороне вызывающего клиента.

После проверки параметров создаётся экземпляр вспомогательного класса KeyVaultHelper, отвечающего за доступ к секретам. С его помощью из Azure Key Vault последовательно считываются четыре значения: идентификатор арендатора, идентификатор клиента, секрет клиента и идентификатор подписки удалённого service principal. Эти значения используются для построения объекта ClientSecretCredential из библиотеки Azure.Identity, который инкапсулирует аутентификацию по приложению. На основе этих учётных данных создаётся клиент Azure Resource Manager ArmClient, предоставляющий программный доступ к подписке и группам ресурсов [4].

Далее функция получает ссылку на подписку и целевую ресурсную группу, после чего извлекает объект виртуальной машины с указанным именем. На этом этапе в журнал записывается информация о том, какая именно машина и в какой группе будет запускаться, что облегчает аудит операций. Основное действие выполняется вызовом метода PowerOnAsync с параметром ожидания завершения операции. После успешного запуска формируется HTTP-ответ с кодом 200 и JSON-телом, содержащим сообщение, имя виртуальной машины, ресурсную группу и статус Started. В случае любой ошибки исключение перехватывается, записывается в лог с привязкой к имени виртуальной машины, а клиенту возвращается код 500 и текст с описанием причины сбоя.

Функция остановки виртуальной машины StopVMHttpTrigger реализована аналогичным образом и использует тот же набор библиотек. Разница заключается в вызываемой операции над виртуальной машиной: вместо запуска используется метод DeallocateAsync, который деаллоцирует ресурсы выделения и позволяет снизить стоимость содержания сервера, в том числе за счёт освобождения выделенных ресурсов [4]. Возвращаемый ответ также оформляется в виде JSON-структуры, где статус изменяется, например, на deallocated, что даёт вызывающей стороне однозначное представление о результатах работы.

Отдельного внимания заслуживает вспомогательный класс KeyVaultHelper. В его конструкторе из переменных среды считывается параметр KeyVaultUri. Если он задан, создаётся клиент SecretClient с использованием DefaultAzureCredential. Такой подход рекомендует сама документация Microsoft, поскольку DefaultAzureCredential автоматически выбирает корректный способ аутентификации в зависимости от среды: локально это может быть учётная запись разработчика, а в Azure - управляемая идентичность функции [3]. При отсутствии KeyVaultUri

класс переключается в режим работы с переменными окружения, что позволяет запускать и отлаживать функцию, не имея развёрнутого Key Vault. Метод GetSecretAsync в явном виде обрабатывает возможные ошибки, выбрасывая осмысленные исключения, если секрет не найден ни в хранилище, ни в переменных среды.

Таким образом, код функций не содержит жёстко прописанных строк подключения или секретов и опирается на современную модель аутентификации через Azure SDK для .NET. Логика приложений остаётся максимально компактной: каждая функция последовательно выполняет валидацию параметров, получение секретов, инициализацию клиента управления ресурсами, поиск виртуальной машины и вызов требуемой операции, при этом все детали доступа к секретам спрятаны за отдельным вспомогательным компонентом.

Выводы: В работе рассмотрен практический подход к автоматизации управления виртуальными машинами в Microsoft Azure на основе бессерверной платформы Azure Functions. Предложенное решение реализует отдельный сервисный слой, вынесенный в собственную группу ресурсов и использующий Azure Key Vault для безопасного хранения параметров аутентификации. За счёт двухуровневой схемы работы с сервисными учётными записями приложение получает минимально необходимые права на выполнение операций запуска и остановки виртуальных машин, не раскрывая конечным пользователям структуру подписки и не предоставляя им прямой доступ к portalу Azure. Это позволяет снизить затраты за счёт своевременного отключения неиспользуемых серверов и упростить управление инфраструктурой в сценариях с плавающим графиком использования ресурсов.

Реализация сервиса на базе HTTP-функций в модели изолированного процесса выполнения для .NET показала, что даже относительно небольшой объём кода, опирающийся на Azure Resource Manager SDK и стандартные механизмы аутентификации, может обеспечить гибкое и расширяемое управление виртуальными машинами. Выбор варианта хостинга по модели Consumption делает решение экономически выгодным для систем с редкими обращениями, а использование кастомной роли в Azure RBAC позволяет выдержать принцип наименьших привилегий. В дальнейшем тот же подход может быть распространён на другие типы ресурсов и сценарии, включая более сложные варианты автоматизации, где требуется управлять несколькими средами и интегрироваться с корпоративными порталами, системами заявок и конвейерами CI/CD.

Репозиторий с кодом Azure Function:
<https://github.com/qwesszaq/StartStopVMFunction>

Литература

1. Azure Functions documentation. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-functions/>

2. Azure Functions HTTP triggers and bindings. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-functions/functions-bindings-http-webhook>
3. Azure Key Vault documentation. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/key-vault/>
4. Azure Resource Manager SDK for .NET. <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/overview/azure/resource-manager>
5. Azure role-based access control (RBAC) and custom roles. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/>
6. Azure Functions scale and hosting. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-functions/functions-scale>
7. Zip push deployment for Azure Functions. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-functions/deployment-zip-push>